

IKKINCHI TARTIBLI SIRTLAR VA ULARNING OPTIMAL YECHIMLARINI ME'MORCHILIKDA QO'LLASH

Kulmirzayeva Gulrabo Abdug'aniyevna

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti Katta o'qituvchi (v.b. dotsent)

gkulmirzayeva@mail.ru, +998937250094.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659294>

Аннотация. Статъе приведено геометрический анализ кривых поверхности второго рода используемых наиболее прогрессными видами типа оболочек в современном строительстве и архитектуре. Приведено уравнение двоякой кривизны, из которых можно выделить два широких классов оболочек в положительной и отрицательной гауссовым кривизны.

Ключевые слова: Оболочки двоякой кривизны, сфера, эллипсоид, гиперболоид, параболоид, конус, цилиндр, канонические уравнения, координаты Декартовых систем, Гауссовой кривизна, оптимальной кривой поверхность.

Annotatsiya. Maqolada ikkinchi tartibli sirtlarni zamonaviy qurilish va me'morchiligida qo'llash borasida geometrik tahlillari keltirilgan. Ikkinchi tartibli sirtlarning asosiy kanonik tenglamalari asosida qavariq va botiq shaklga ega bo'lgan qobiqsimon inshootlarda qo'llash taklifi keltirilgan.

Kalit so'zi: Ikkinchi tartibli sirt, sfera, ellipsoid, giperboloid, paraboloid, konus, silindr, kanonik tenglama, Dekart koordinatalar sistemasi, Gauss egriligi, samarali egri sirtlar.

Abstract. The article provides a geometric analysis of surface curves of the second kind used by the most progressive types of shells in modern construction and architecture. An equation of double curvature is given, from which two broad classes of shells can be distinguished in positive and negative Gaussian curvature.

Keywords. Shells of double curvature, sphere, ellipsoid, hyperboloid, paraboloid, cone, cylinder, canonical equations, coordinates of Cartesian systems, Gaussian curvature, optimal curved surface.

Kirish. Bugungi kunda zamonaviy me'morchilik va qurilish taraqqiyotida ikkinchi tartibli egri sirtga ega bo'lgan fazoviy qobiqsimon bino va inshootlarini qo'llash muhim ahamiyatga egadir. Shu boisdan turli xil go'zal shaklga ega bo'lgan qobiqsimon ikkinchi tartibga ega bo'lgan sirtlarning yangidan – yangi turlarini geometrik shakllanish jihatidan izlanishlar olib borish, lozim. Bu borada har bir egri sirtga ega bo'lgan qobiqsimon konstruksiyaga tushadigan vaqtinchalik va doimiy yuklarga mos egrilikni tanlash, ya'ni samarador shakllarni yaratish asosiy maqsad bo'lishi lozim.

Asosiy qism. Ma'lumki, fazoda Dekart koordinatalar sistemaning biror $M(a,b,c)$ nuqtada berilgan bir xil r masofada joylashgan nuqtalarning geometrik o'rnida sferik shaklidagi qobiq hosil bo'ladi. Bu fazoda ikki nuqta orasidagi masofa formulasiga ko'ra

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = r \quad (3)$$

Bu tenglamaning har ikki tomonini kvadratga ko'tarib, quyida sferik tenglamasini hosil qilamiz.

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \quad (4)$$

Sferani o'zaro perpendikulyar uchta yo'nalish bo'yicha tekis deformatsiyalash cho'zish yoki siqish natijasida hosil bo'lgan sirt ellipsoid shaklidagi qobiqsimon ikkinchi tartibli sirtga

ega bo'lamiz. Faraz qilaylik, yuqorida qayd etilgan deformatsiya Ox, Oy, Oz o'qlar bo'ylab mos ravishda k_1, k_2, k_3 ($k_i = 1, 2, 3$) - cho'zish yoki siqish natijasida ellipsoid hosil bo'lib, $M(x, y, z)$ nuqtasi ellipsoidga $M'(x, y, z)$ nuqtaga o'tadi.

Agar nuqtaning deformatsiyalanishidan keying yangi koordinatalarni

(X, Y, Z) bilan belgilasak: $x = \frac{X}{k_1}, y = \frac{Y}{k_2}, z = \frac{Z}{k_3}$ bo'lib, ularni (4) tenglamaga ko'ysak,

$$\frac{x^2}{k_1^2} + \frac{y^2}{k_2^2} + \frac{z^2}{k_3^2} = r^2 \quad (5)$$

Agar: $a = k_1 r; b = k_2 r; c = k_3 r$ belgilashlarni qabul qilsak, ellipsoidning kanonik tenglamasini hosil qilamiz (1- rasm).

Рис. 4.41

Ellipsoidning quyidagi xossalari mavjud.

1. Ellipsoid koordinata o'qlariga nisbatan simmetrikdir.
2. Ellipsoid koordinata o'qlari : Ox o'qini $(a, 0, 0)$, $(-a, 0, 0)$ nuqtalarida, Oy o'qini $(0, b, 0)$, $(0, -b, 0)$ nuqtalarida, Oz o'qini esa $(0, 0, c)$, $(0, 0, -c)$ nuqtalarini kesib o'tadi.
3. Ellipsoidning $(z = h)$ tekislik bilan kesishmasi ellips bo'lib, uning tenglamasi quyidagi ko'rinishni oladi.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{z^2}{c^2} \quad (6)$$

Xuddi shuningdek, aylanma paraboloidning kanonik tenglamasi va uning xossalari quyidagi ko'rinishda ifodalaymiz.

$$x^2 + y^2 = 2pz \quad (7)$$

1. Paraboloidning quyidagi xossalari mavjud.

$$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad (8)$$

2. Giperbolik paraboloid

$$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

3. $x^2 + y^2 = 2pz$ tenglama bilan berilgan aylanma paraboloid Oz o'qiga nisbatan simmetrikdir.

4. $2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ tenglama bilan berilgan elliptik paraboloidni $[z = h > 0]$ tekislik bilan kesish natijasida quyidagi ellips hosil bo'ladi.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2h \quad (9)$$

va kesimga giperbola hosil bo'ladi.

5. $2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ giperbolik paraboloidni $[z = h]$ tekislik yordamida kesilsa, kesimida $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2h \quad (10)$ giperbola hosil bo'ladi.

Bir pallali giperboloid. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (11)$ bo'lsa,

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (12)$ ikki pallali giperboloid deb ataladi.

Ushbu $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tenglama bilan berilgan bir pallali giperboloidni

$z = h$ tekisligi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} + 1$ ellips bo'ylab kesadi. Agar $h = 0$ ga eng kichik ellips mos kelib, $|h|$ o'sishi bilan unga mos ellips ham kattalashib boradi.

Ushbu $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ giperbolani Oxz tekislikda Oz o'qi atrofida aylantirilsa,

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ giperboloid hosil bo'ladi.

Ushbu $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tenglama bilan berilgan bir pallali giperboloidni $y = |h| \neq b$ tekislik bilan kesilsa, giperbola hosil bo'ladi. Agar $y = |h| = b$ bo'lgan holda kesimda $\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0, \frac{y}{b} - \frac{z}{c} = 0$ to'g'ri chiziqlar hosil bo'ladi. Xuddi shuningdek, bir pallali giperboloidning har bir nuqtasida ikkita to'g'ri chiziqlar giperboloidning yasovchisi deyiladi.

Ikki pallali giperboloidni $z = h$ tekislik bilan kesish natijasida

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1$ ellips hosil bo'ladi. (- rasm)

Navbatdagi ikkinchi tartibli egri sirt konus bo'lib, uning kanonik tenglamasi quyidagicha

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (13)$$

Konusning geometrik xossalari quyidagicha.

1. Agar $P(x_0, y_0, z_0)$ nuqta konusga tegishli bo'lib, shu nuqtadan o'tuvchi $x = x_0t, y = y_0t, z = z_0t$ ($t \in R$) to'g'ri chiziq ham konusga tegishli bo'ladi. (- rasm) Bu to'g'ri chiziq konus yasovchi deb ataladi.

2. Agar konusni $z = h$ tekislik bilan kesilsa, kesimda $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}$ ellips hosil bo'ladi.

3. Konusni $[x = h]$ yoki $[y = h]$ tekisliklar bilan kesilsa giperbolalar hosil bo'ladi.

Fazoviy koordinatalar sistemasining z o'qiga parallel bo'lgan $x = y = r$ nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri vertikal chiziqni Oz o'qi atrofida aylantirsak vertikal silindr hosil bo'ladi.

Ikkinchi tartibli sirtlarning umumiy tenglamasini quyidagi ko'rinishda ifodalanadi.

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxz + 2Eyz + 2Fxy + px + qy + rz + \varepsilon = 0 \quad (14)$$

Agar (14) tenglamaning chap tomoni $F(x,y,z)$ orqali belgilasak, u holda uni $F(x,y,z) = 0$ (15)

ko'rinishda yozish mumkin.

Agar (15) tenglamada $z = 0$ bo'lsa, vertikal silindr hosil bo'ladi.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (16) - \text{(rasm) elliptik silindr.}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (17) - \text{(rasm) giperbolik silindr.}$$

$$y^2 = 2px \quad (18) - \text{(rasm) parabolik silindrni tashkil etadi.}$$

16-rasm 18-rasm

17-rasm

Xulosa. Zamonaviy me'morchilik va qurilish sohasining kelajak taraqqiyotida ikkinchi tartibli sirtlarning maxsus fazoviy inshootlarda qo'llashda murakkab geometrik samarador turlarini qo'llash muhim ahamiyatga egadir. Bunday samarador qobiqlarning tuzilishi va konstruktiv jihatidan murakkabligi, qobiq o'rta sirtlarining o'rta yo'nalishlar va chetki konturlar bilan bir – biriga birlashtirishda kuchlanishlar konsentratsiyasi sodir bo'lishini oldini olish va ularning samarador sirlarini yaratishdan iborat.

REFERENCES.

1. Гуляев В.И., Баженов Е.А., Гоцуляк В.В., Гайдайчук В.В. «Расчет оболочек сложной формы». – к.: Будивэльник, 1990 -192 с.
2. Иванов В.Н., «Геометрия циклических поверхностей» Тр.УДН мм. П.Лумумбы: «Прикладная геометрия». -1971, -вып.8 с.37 – 41.
3. Кагин В.Ф. «Основы теории поверхностей». –М. Л.: Гостехиздат, 1947. 512
4. Котов И.Н. «Начертательная геометрия». -М.: Высшая школа., 1970 – 383 с.
5. Красносельский М.А.,Забрейко П.П. «Геометрические методы нелинейного анализа». – М.: Наука, 1975. – 510 с.
6. Михайленко В.Е., Обухова В.С.,Подгорный А.Л. «Формообразование оболочек в архитектуре» - К.: Будэвельник: 1972. – 206 с.
7. Мяненьков В.И., Григорьев И.В. «Расчет составных оболочечных конструкций на ЭВМ » : справ. –М.: машиностроение. 1981 – 216 с.
8. Норден А.П. «Краткий курс дифференциальной геометрии». – М.: Физмат тиз, 1958. - 244с.
9. Фавер Ж. «Курс локальной дифференциальной геометрии» - М.: Изд –ство иностр. Лит., 1960 – 559 с.
10. Фиников С.П. «Теория поверхностей». – М.:Л.:ОНТИ. 1934. -200с.
11. Саъдуллаев А., Мансуров Х., Худойбердиев Г., Ворисов А.,Гуломов Р. «Математик анализ курсидан мисол ва масалалар туплами» 1 Тошкент, «Укитувчи», 1993.
12. "Me'morchilik va qurilish muammolar" ilmiy – texnik jurnal. №4 2023y, Djurayev U.U., Kulmirzayeva G.A. "To'g'ri to'rtburchak kesim yuzali temirbeton to'sin bikirligi va egilishini betonning sirpanuvchanligi bo'yicha hisoblashning amaliy yechimi" 309 -312 betlar.
13. "Me'morchilik va qurilish muammolar" ilmiy – texnik jurnal. №4 2023y. Kosimov T.K., Kulmirzayeva G.A. "Temirbeton to'sin bikirligi va egilishini betonning sirpanuvchanligi bo'yicha hisoblashning amaliy yechimi"

316 -319 betlar.

14. Kulmirzayeva G.A., Xusanov B. "Распределение изолированных особых точек одной системы n – мерном пространстве" International Conference on New Scientific Methodologies" 319 – 324 betlar. 2023 y.
15. Kulmirzayeva G.A., Xusanov B. "О глобальном исследовании однородной трехмерной системы " International journal of Economical and Innovative" 75 – 79 betlar, 2023 y.
16. Kulmirzayeva G.A., Xusanov B. "The Lyapunov Construction Function for a system of Simple Differential Equations" American journal of social and humanitarian research 2 (2), 89-91, 2023